

**BUDAYA POPULER SEBAGAI KOMUNIKASI:
DINAMIKA POPSCAPE DAN MEDIASCAPE DI INDONESIA
KONTEMPORER**

Penulis: Idi Subandy Ibrahim
Penerbit: Yogyakarta: Jalasutra
Cetakan: Pertama

Tahun: Desember 2007

Tebal dan Ukuran Buku: xxxii +379 hlm.; 18,5 × 23

I Gusti Ngurah Jayanti
BPSNT BALI, NTB, NTT
Jln. Raya Dalung-Abianbase 107 Badung Bali
Telp. (0361) 439547, Fax. (0361) 439546
Ngurah_jayen@yahoo.com
Hp. 081338399668

Naskah diterima, 8 Juni 2011, diterima setelah perbaikan 4 Juli 2011
disetujui untuk dicetak, 10 Agustus 2011

Dalam pengaruh perkembangan globalisasi dan modernisasi hampir semua ranah dan ruang kehidupan menjadi tanpa sekat dan hampir sebagian tersaji dalam ranah publik. Ini sangat terasa karena komunikasi yang tercipta begitu cepat dan instan memasuki kehidupan masyarakat dunia. Istilah “globalisasi” diciptakan untuk menggambarkan ruang lingkup perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan kebudayaan (Featherstone dalam Lull, 1998:178). Hal ini bisa terjadi karena komunikasi virtual telah memasuki seluruh area atau ruang dunia yang tanpa batas. Keadaan ini terjadi terutama pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang telah terpengaruh oleh keadaan modernitas. Bagaimanapun pengaruh media membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan perilaku masyarakat yang dalam kata lain telah mempengaruhi kebudayaan dalam arti luas. Pada masyarakat perkotaan misalnya, sudah sangat inten menghadapi media, baik media masa maupun media elektronik seperti televisi maupun Internet yang belakangan ini telah memasuki ranah privasi. Media internet sebagai contoh dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan dalam pola pergaulan dengan jejaring sosialnya. Dunia terasa ada dalam genggaman. Dalam dunia maya seperti ini setiap orang bebas bermain ‘tanda’ dan sesukanya merubah ‘makna’ sesuai kehendak. Inilah budaya populer yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia yang kontemporer. Tanda merupakan suatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra kita; tanda mengacu

pada sesuatu di luar tanda itu sendiri; dan bergantung pada pengenalan oleh penggunaannya sehingga disebut tanda (Fiske, 2007:61). Tanda berkontestasi saling mempengaruhi dan terkadang juga menjadi konvensi yang secara sosial menjadi legitimasi pencitraan semu yang sering juga menjadi simulakra. Bila hal itu terjadi untuk mencari kebenaran yang sahih hanyalah suatu angan-angan belaka. Keadaan ini tentunya tersublimasi oleh apa yang dibuat karena menggunakan pencitraan semu terhadap mereka yang terhegemoni. Hegemoni mengacu pada pandangan Gramsci menekankan peranan “bangunan atas” (*super structure*) dari masyarakat, lembaga-lembaga yang memproduksi ideologinya, dalam perjuangan atas makna dan kekuasaan (1971;1973;1978; lihat juga Boggs, 1976; Sassoon, 1980; dan Simon, 1982). Dalam konteks media menurut teori Gramsci mengenai hegemoni, media massa adalah alat yang digunakan elit berkuasa untuk “melestariakan kekuasaan, kekayaan dan status mereka dengan cara mempopulerkan falsafah, kebudayaan dan moralitas mereka sendiri (Boggs dalam Lull, 1998:34). Disinilah kuasa tanda telah mengalir dan meresapi setiap jengkal dari struktur ide pemikiran kita. Tanda-tanda ini telah menjadi sebuah sistem yang pada gilirannya mengikat struktur bawah sadar kita. Kita hidup dalam dunia kehidupan yang sarat dengan artefak, tanda, dan teks-teks budaya populer dan budaya yang dimediasi secara massa (budaya massa) via media massa. Budaya populer telah ikut membangun apa yang disebut oleh Raymond Williams (1977) sebagai “structures of feeling,” emosi kita.

Dalam buku ini penulis berusaha mengkaji dan menganalisis dinamika budaya media dan budaya pop khususnya di Indonesia. Penulis juga berusaha mendalami berbagai perubahan budaya yang muncul dengan mencermati teks-teks budaya populer Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Penulis juga berusaha memadukan kajian teoretis, temuan lapangan, dan impresi untuk memberikan gambaran mendasar tentang perkembangan lenskap media dan budaya populer Indonesia.

Budaya media pencitraan merupakan hal yang paling mendapatkan penekanan. Kellner (1995) menegaskan bahwa budaya media telah muncul dalam bentuk citra, bunyi, dan tontonan yang membantu membangun struktur kehidupan sehari-hari, mendominasi waktu luang, membentuk pandangan politik dan perilaku sosial, dan menyediakan bahan bagi orang-orang untuk membangun identitas-identitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya media juga merupakan media yang dipertentangkan (*contested terrain*), di mana kelompok-kelompok sosial yang utama dan ideologi-ideologi yang saling bersaing berjuang demi dominasi dan individu-individu menjalani perjuangan ini melalui citra, wacana, mitos, dan tontonan budaya media. Dukungan tekno-media yang melibatkan berbagai relasi ideologi dan ekonomi-politik yang hanya bisa dipahami dalam konteks saling mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik budaya lokal dan kekuatan-kekuatan tekno-kapitalisme global-kesadaran lewat teks-teks budaya media dan budaya pop. Budaya pop semakin

mencapkan
dipengaruhi
iptek inilah
dunia. Peru
yang sering
terhadap se
(2001), G
culture ata
unsur kebu
kemungkin
kebudayaan
Ardana Pu
memberika
pemikiran
Etno-scape
dengan me
pasar terbu
(2) Techno
kecanggih
arus tekno
negara. (3
ke berbag
atau sesan
karena ke
media yan
adanya tu
kemungki
televi di
terkait sep
demokras
nilai keag
maupun V
keagamaa
suatu neg
A
dielakkan
teknologi
unsur ke
tersebut a
ke semua

mencapkan akarnya ke dalam setiap jengkal aktivitas kehidupan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan iptek inilah yang juga membawa perubahan yang sangat cepat terhadap keadaan dunia. Perubahan yang sangat cepat ini membawa tanda atau periodeisasi zaman yang sering disebut Globalisasi. Perkembangan global inilah membawa dampak terhadap semua kehidupan umat manusia. Dampak globalisasi: menurut Abdullah (2001), Globalisasi memiliki kemungkinan menimbulkan homogenisasi *pop culture* atau budaya pasar dan hebridisasi kebudayaan, ketika bagian dari sebuah unsur kebudayaan terintegrasi ke dalam yang lain. Namun hal ini, walaupun ada kemungkinan adanya homogenisasi namun tidaklah perlu dikhawatirkan karena kebudayaan memiliki sifat lentur. Mengacu pada pandangan Appadurai dalam Ardana Putra, 2002) dalam buku *Global Culture* yang dieditori oleh Featherstone memberikan pemikiran baru tentang konsep *scape* (lukisan global). Dalam pemikiran konsep *scape*, Appadurai menjelaskan beberapa jenis *scape* yaitu: (1) Etno-*scape* disebabkan arus aliran turis (wisatawan) yang terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran global ditandai dengan perang dingin dan adanya pasar terbuka. Demikian juga proses migrasi yang terjadi berbagai belahan dunia. (2) *Techno scape* diakibatkan oleh distribusi yang memasuki pelosok dunia karena kecanggihan teknologi komunikasi, dan produk teknologi tingkat tinggi. Adanya arus teknologi, kini mengalir deras berkecepatan tinggi, dan tidak mengenal batas negara. (3) *Finance scape* (*econo scape*) ditandai mengalirnya distribusi kapital ke berbagai negara. Distribusi ini bisa dari negara maju ke negara berkembang atau sesama negara maju. (4) *Media scape* berkaitan dengan pembagian informasi karena kemajuan dan kemampuan teknologi komunikasi. Media ini mengacu pada media yang dapat menyebarkan informasi keseluruh dunia. (5) *Leisure scape* terlihat adanya turisme universal. Kemajuan ini berarti hilangnya turisme karena adanya kemungkinan karena ada kemungkinan orang melaksanakan turisme melalui layar televisi di rumah. (6) *Idea scape* menyebarkan ide politik atau komponennya yang terkait seperti masalah politik, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, kesejahteraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. (7) *sacri scape* menyangkut distribusi ide dan nilai nilai keagamaan, misalnya nilai kaum fundamentalis baik Islam, Kristen, Hindu maupun Yahudi. Dalam tipe ideal ini terjadi proses deterritorialisasi dari mosaik keagamaan. Pusat-pusat kepercayaan atau agama bukan lagi dianggap milik dari suatu negara, tetapi milik semua umat manusia.

Apa yang menjadi pandangan di atas maka diketahui globalisasi tidak dapat dielakkan bahkan karena sifatnya telah mencair dalam ranah relasi komunikasi dan teknologi yang sangat hegemonik. Walaupun globalisasi tersebut telah menyentuh unsur kebudayaan sampai dipelosok pedesaan namun pertemuan antar unsur tersebut akan saling berdialog seperti apa yang dikatakan bahwa tidak ada jaminan ke semua ini akan menyentuh hal-hal penting esensial dalam kehidupan bangsa.

Karena kebudayaan menurutnya, kebudayaan pada akhirnya adalah masalah dialog. Kebudayaan adalah proses penciptaan yang tanpa henti, dan di atas segala-galanya, kebudayaan adalah masalah pilihan (Abdullah, 1999).

Buku ini merupakan karya yang cukup komprehensif, karena di dalamnya banyak memaparkan berbagai kasus yang dipandang penting mendeteksi bagaimana budaya populer menjadi tantangan terhadap budaya yang konvensional yang sering diketahui memiliki makna yang selalu adiluhung. Namun dalam budaya pop keadaan ini mengkritik dan selalu resisten terhadap yang adiluhung tersebut. buku ini disajikan ke dalam 5 (lima) bagian pada masing-masing bagian memiliki sub-sub tersendiri. Pada masing-masing bagian dalam buku ini disajikan berbagai fakta dan argumen dengan permasalahannya sendiri. Setiap pembahasan dikaji dan dianalisis. Walaupun pada masing-masing bagian dari buku ini memiliki sub tema yang berbeda namun ada keterkaitan yang antara sub pembahasan yang satu dengan yang lain menjadi satu sistem yang komprehensif mengulas fenomena budaya populer terutama yang ada di Indonesia.

Mengawali pembahasan buku ini dalam sebuah pendahuluan yaitu memaknai dinamika *popscape* dan *mediascape* di Indonesia. Disadari bahwa budaya populer telah menjadi bagian dari kehidupan sekarang ini. Budaya populer menjadi penting dalam pembahasan buku ini, maka apakah budaya populer itu?

Para kritikus dan teoretis budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai budaya populer atau budaya pop. Budaya populer menyoroti berbagai aspek di antaranya: a) Menyoroti pada aspek budaya pop; b) Aspek pemasaran dan penyebaran budaya pop; c) Aspek konsumsi budaya pop; d) Ada yang menganggap perlu ada dekotomi antara budaya tinggi dengan budaya rendah (Gans, 1974).

Ada juga yang menyoroti perbedaan antara budaya pop dengan budaya massa serta titik singgung di antara keduanya, ada pula yang menekankan analisis budaya pop pada praktik budaya yang dijalani sehari-hari, di samping itu ada yang menekankan pada teks-teks budaya populer seperti dikonstruksikan dalam bentuk bahasa verbal, visual atau auditori di media. Kaum feminis seperti Hermes (1995) menekankan tiga pandangan kaum feminis mengenai budaya pop, yakni: 1) Budaya populer sebagai penjahat (*villain*); 2) Budaya populer sebagai sumber kenikmatan; 3) Budaya populer dalam kaitannya dengan konstruksi feminitas.

Istilah “budaya pop” (*cultural popular*) dalam bahasa Spanyol dan Portugis secara harfiah berarti “kebudayaan rakyat” (*de la gente, del pueblo; da gente, do povo*). Pop, dalam pengertian ini, tidak berarti tersebar luas, arus utama, dominan, atau secara komersial sukses. Dalam bahasa dan kebudayaan latin kata ini lebih banyak mengacu pada ide bahwa kebudayaan berkembang dari kreativitas orang kebanyakan. Budaya pop berasal dari rakyat; budaya pop bukan diberikan kepada mereka. Perspektif ini menjebol pembedaan antara produsen dan konsumen artifak budaya, antara industri budaya dan konteks penerima. Kita semua memproduksi

budaya pop. Membangun budaya pop merupakan pelaksanaan kekuasaan budaya (Lull, 1998 : 85). Hebdige (1988), menyatakan bahwa budaya populer sebagai sekumpulan artefak yang ada, seperti film, kaset, pakaian, sacara televisi, alat transportasi, dan sebagainya.

Kata “populer,” dalam pengertian yang diletakan dengan ‘popular culture,’ sesungguhnya tidak hanya bermakna tersebar, arus-utama, dominan, atau sukses secara komersial, sebagaimana sering dipahami. Lebih dari itu, budaya populer bermakna bahwa ‘artefak-artefak dan gaya-gaya ekspresi manusia berkembang dari kreatifitas orang kebanyakan, dan beredar dikalangan orang-orang menurut minat, preferensi, dan selera mereka (Lull, 2000:165).

Pandangan ini melihat budaya sebagai suatu proses yang aktif dan hidup. Budaya populer diyakini hanya dapat berkembang dari dalam (from within), ia tidak bisa dipaksa dari luar atau dari atas (from withaout or above). Budaya populer dianggap bukan sekedar praktik konsumsi, ia juga merupakan proses aktif pembentukan dan sirkulasi makna (*meanings*) dan kenikmatan (*pleasures*) di dalam sistem sosial.

Lebih lanjut dalam pandangan Leavis dan oleh Mazab Frankfurt dikatakan bahwa budaya pop adalah yang memandang budaya berbasis komoditas sebagai suatu yang tidak autentik, manipulatif dan tidak memuaskan. Argumennya adalah ‘budaya massa’ kapitalis yang terkomodifikasi tidak autentik karena tidak dihasilkan oleh ‘masyarakat’, manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli, dan tidak memuaskan karena selain mudah dikonsumsi, ia pun tidak mensyaratkan terlalu banyak kerja dan gagal memperkaya konsumennya (Barker, 2000: 47).

Penjelasan mengenai budaya pop juga telah banyak diuraikan oleh John Storey dalam bukunya yang berjudul “Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual *Cultural Studies*”. Berbagai definisi mengenai budaya pop juga telah dikompilasikan dari berbagai sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut.

Pada dasarnya hampir semua penulis dan pengkaji sepakat bahwa budaya populer adalah “budaya masyarakat” atau “budaya orang kebanyakan.” Pengertian mutakhir budaya populer sebagai kebudayaan yang sebenarnya dibuat oleh orang-orang untuk kepentingan mereka sendiri berbeda dengan kepentingan umum yang memandang budaya populer dipaksa dari luar. Ini berarti pendefinisian mengenai budaya pop telah banyak dilakukan oleh para ahli.

Walaupun telah banyak yang membahas mengenai budaya pop, namun dalam kontek Indonesia masih perlu pendalaman mengenai fenomena budaya populer ini. Bagaimana budaya populer dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dan bagaimana budaya populer ini menjadi medium komunikasi simbolik. Inilah yang akan banyak dibicarakan di samping juga fenomena budaya populer yang terkait dengan music, politik, gender dan lain sebagainya.

Buku ini lebih menekankan pada model ritual (dengan tidak mengesampingkan model transmisi) yang memandang bahwa komunikasi bukan sekedar transmisi pesan, tetapi juga penciptaan makna dalam kehidupan sehari-hari. Budaya juga perlu dipahami secara dinamis, yakni sebagai serangkaian ide, reaksi, dan ekspektasi yang berubah secara konstan saat orang-orang atau kelompok-kelompok itu sendiri berubah (Watson, 1997:8). Budaya adalah medium yang menghubungkan individu pribadi dan kelompok kecil dengan komunitas yang lebih besar melalui nilai, pengalaman, dan modus ekspresi bersama (Lull, 2000:132). Sejalan dengan itu (Thompson, 1990:132) menyatakan bahwa "budaya adalah pola-pola makna yang tertancap dalam bentuk-bentuk yang simbolik, termasuk tindakan, ujaran dan objek-objek yang bermakna dari berbagai jenis, yang menjadi dasar para individu berkomunikasi satu sama lain dan berbagai pengalaman, konsepsi, dan keyakinan mereka."

Bentuk-bentuk budaya telah menjadi semakin bersifat simbolik, termediakan sintesis, dan bergerak, seperti halnya dinamika produk media dan artefak budaya populer itu sendiri, maka kajian buku ini memandang budaya sebagai suatu yang kompleks, dinamis, tidak stabil, dan senantiasa berubah bergantung pada konteks produksi dan resepsinya.

Mediascape dan Popscape di Indonesia Kontemporer

Di tengah-tengah komersialisasi budaya dan media yang begitu kuat dan budaya hiburan dan tontonan yang demikian masif sudah sepihak pendidikan melek media kritis meraih prioritas dan perhatian serius dari pemerintah, pendidikan dan terutama masyarakat (Silverblatt, 1995; Potter, 2001; Baran, 2004). Berakhirnya orde baru Suharto pada pengujung 1990 an, tidak hanya mengubah lanskap media ("mediascape") di tanah air, tetapi ia juga mengubah lanscape budaya populer ("popscape") Indonesia kontemporer.

Memandang media dan budaya sebagai lanskap berarti melihat bahwa pesan-pesan dan teks-teks media dan budaya pop yang sama akan berdampak dan diresepsi (diserap) secara berbeda oleh halayak yang berbeda. Artinya, kadar terpaaan (exposure) budaya media dan budaya populer itu akan sangat tergantung pada konteks produksi dan resepsi serta konteks sosial-budaya khalayaknya. Faktor-faktor ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengkaji pesan-pesan media dan teks-teks budaya populer yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat. Produser budaya menyikapi makna dan khalayak membentuk makna berdasarkan kepentingannya masing-masing. Maka, saat itu terjadi negosiasi makna, dalam ritual komunikasi sehari-hari, di mana masing-masing kekuatan (ekonomi, politik dan ideologi) saling bersaing untuk menguasai medan makna berdasarkan kekuatan simbolik yang mereka miliki dalam perbendaharaan budaya sehari-hari.

Kajian Budaya Populer: Memahami Medan Kontestasi dan Negoisasi Makna

Kajian budaya populer mulai menjadi perbincangan serius ketika pada pengkaji budaya yang tergolong dalam lingkaran British Cultural Studies (Tuner, 1990) mulai mencermati budaya orang kebanyakan dan budaya kelas pekerja dan pemanfaatan waktu luang mereka (Grossberg, Nelson, dan Treichler, 1992). Mungkin perlu pula ditekankan di sini bahwa semua asumsi dasar dalam kajian budaya sebenarnya diwarnai oleh pemikiran Marxis (Carey, 1977 dan 1989; Keller, 1997). Namun itu tidak berarti bahwa semua praktisi kajian budaya adalah penganut maxisme, sekalipun harus diakui bahwa landasan studi budaya itu memang marxisme. Paling tidak ada dua pengaruh penting dari Marxisme terhadap kajian budaya (Storey, 1993, 1994, dan 1996). Adapun itu adalah sebagai berikut.

- 1) Pertama, untuk memahami makna kebudayaan, kita harus menganalisisnya dalam hubungannya dengan struktur sosial dan perkembangan sejarah. Meskipun setiap penggalan sejarah didominasi oleh struktur sosial tertentu. Bahkan sebaliknya, kajian kajian kebudayaan menekankan arti penting budaya yang bersumber dari kenyataan bahwa budayalah yang sesungguhnya membentuk struktur dan mewarnai penggalan sejarahnya.
- 2) Kedua, kajian budaya mengasumsikan bahwa masyarakat industri kapitalis merupakan masyarakat yang terbagi-bagi secara tidak langsung berdasarkan etnik, gender, generasi, dan kelas. Dikatakan pula bahwa kebudayaan merupakan salah satu wahana penciptaan dan pengujian pelapisan sosial yang timpang itu. Jadi, kebudayaan merupakan tempat berlangsungnya kontestasi dan perebutan makna secara terus-menerus, di mana kelompok-kelompok yang inferior, subordinat, dan marjinal berusaha berjuang melawan pemaksaan makna yang dikonstruksi oleh kelompok-kelompok dominan. Itulah sebabnya kebudayaan dipandang bersifat ideologis.

Ideologi merupakan konsep sentral dalam kajian budaya kontemporer. Melalui konsep hegemoni Gramsci (1971), Hall mengembangkan konsep suatu teori "artikulasi" untuk menjelaskan konsep pertentangan ideologis (bagi Hall istilah artikulai berarti ekspresi dan penyatuan). Ia berpendapat bahwa teks dan praktik budaya tidak mengandung makna yang tetap karena hal itu dipengaruhi oleh proses artikulasinya yang tentu saja bervariasi dan bergantung pada konteksnya. Jadi, ekspresi senantiasa dipengaruhi oleh konteks. Itu berarti bahwa makna adalah suatu produk sosial dan tidak ada satu makna pun yang berlaku universal. Suatu teks, praktik atau peristiwa tidak membawa makna sendiri, melainkan ada pihak tertentu yang memberikan makna sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian, kebudayaan di mata para praktisi kajian budaya merupakan suatu ajang pertikaian atau pertarungan ideologis dan perebutan makna yang menentukan keberadaan atau hancurnya hegemoni.

Pendekatan Budaya Kritis Multi-Perspektif

Menurut Heryanto, strukturalisme yang berhasil mempermalukan pendekatan budaya dalam ilmu sosial kemudian melambung menjadi semacam 'budaya' baru yang diunggulkan dengan cara dan semangat yang tidak jauh dari yang membesarkan kulturalisme, yakni idealisme, romantisme, ahistoris, dan humanisme. Dengan lain perkataan, ideologi liberal dan instrumental yang menekankan otonomi 'subjek' modern dan sangat cocok untuk proses industrialisasi kapitalisme ternyata masih terus bertumbuh justru sesudah kulturalisme digugat habis-habisan oleh strukturalisme.

Buku ini mirip dengan kajian Kitley (2000) mengenai konstruksi simbolik budaya nasional Indonesia di televisi. Perangkat kritik yang digunakan Kitley bersifat eklektik. Untuk memahami televisidi Indonesia, Kitley menggunakan perangkat analisis yang bisa digunakan dalam penelitian media, seperti: analisis tekstual dan analisis isi, dan melengkapinya dengan penelitian historis dan konsep teoretis, serta pendekatan yang diambildari ethnografi, ekonomi politik dan kajian budaya. Para pengkaji komunikasi dan media setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan analisis yang utama, yakni analisis tekstual, kajian khalayak, dan ekonomi politik untuk menjelaskan fenomena budaya, khususnya budaya populer. Untuk itu perlu adanya bahasan secara sekilas sebagai berikut.

- 1) Pertama, Analisis Tekstual adalah pembicaraan dan tafsir atas makna budaya, termasuk kajian tentang buku film atau program televisi. Ada beberapa peralatan analisis bisa digunakan untuk menjelaskan makna teks seperti psikoanalisis, strukturalisme dan semiotika, terutama kalau kehidupan sosial itu dipahami sebagai sistem tanda atau bentangan teks sebagaimana diyakini oleh Eco (1972) dan Geertz (1972 dan 1973).
 - Pandangan strukturalis mengenai media/ budaya populer memusatkan pada bagaimana makna dibentuk dalam teks-teks media, mengkaji bagaimana 'struktur' teks (visual, verbal, auditori) menghasilkan makna-makna ideologi tertentu.
 - Semiotika, studi tentang tanda dan makna di baliknya, merupakan suatu metode yang berupaya untuk membuktikan bagaimana berbagai unsur dari suatu teks berkombinasi untuk menghadirkan suatu 'bacaan yang diistimewakan' (preferred reading) atau (pesan atau makna yang paling mungkin, atau dominan) untuk konsumen (pemirsa, pendengar atau pembaca). Pendekatan seperti ini berupaya secara sistematis membongkar berbagai lapisan makna dalam suatu teks.
 - Teori media strukturalis, misalnya, akan menunjuk pada bagaimana film dan program televisi 'memposisikan pemirsa' dan mengkonstruksi subjektivitas' menurut posisi-posisi ideologis tertentu.

- Analisis wacana kritis untuk memahami pola-pola wacana dan ideologi yang membentuk wacana media dan teks budaya populer (Van Dijk, 1993; Fairclough, 1995; Fowler, 1996).
- 2) Kedua kajian khalayak. Kajian khalayak memfokuskan pada bagaimana khalayak menggunakan dan menafsirkan kandungan budaya media atau budaya populer. Dalam penelitian komunikasi, pendekatan pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian respon khalayak atau resepon-pembaca.
- 3) Ketiga, Ekonomi Politik. Perhatian besar kajian ekonomi politik adalah pada peningkatan konglomerasi kepemilikan media (Golding dan Murdock, 1997). Konsentrasi pada kepemilikan media ini berakibat pada produksi isi media yang akan kian dikontrol oleh segelintir orang atau organisasi, yang memiliki kekuatan yang besar (Dhakidae, 1991; Hidayat, 2000). Dominasi wacana publik oleh perusahaan komunikasi publik dan budaya populer adalah uang, bukan ekspresi demonstrasi (Schiller, 1989; McChesney, 1999). Pendekatan ekonomi politik terhadap media massa/ budaya populer sebagai titik pijak adalah kenyataan bahwa para produsen media massa adalah lembaga-lembaga bisnis yang lebih asyik dalam menciptakan keuntungan dan 'menjual khalayak ke para pengiklan (McChesney, Wood, dan Foster, 1998; Garnham, 1992; Herman dan Comsky, 1988; Downing, 1980).

Wanita, Media, Mitos dan Makna: Pergulatan Emansipasi dalam Ruang Publik

Dekade PBB untuk wanita (*The United Nations Decades for Women*), yang digelar 1975 memfokuskan pada media sebagai institusi kunci dalam meningkatkan kesetaraan dan pembangunan wanita, dan pada platform Beijing untuk Aksi (Beijing Platform or Action, 1995), media dimasukkan sebagai salah satu wilayah perhatian yang penting (*critical Areas of Concern*). Namun, selama masa yang panjang itu, media diharapkan meliputi isu-isu dan kesetaraan gender, tanpa langkah nyata yang diambil untuk "melahirkan" (*engender*) media tersebut.

Sejarah media menggambarkan dan merepresentasikan wanita sejajar dengan sejarah penggambaran orang kulit berwarna. Citra-citra stereotipe tentang wanita yang menyolok mendominasi tahun-tahun awal media massa. Citra media tentang wanita dan pria merefleksikan dan mereproduksi seluruh rangkaian stereotipe di samping perubahan peran gender. Citra media bisa "mengajarkan" banyak hal. Berbagai media menyajikan model yang kuat dan ideal. Media dianggap sebagai agen sosialisasi gender yang penting dalam keluarga dan masyarakat. Media mengungkapkan kepada kita tentang peran wanita dan pria dari sudut pandang tertentu. Media mengukuhkan ideologi, "sistem kepercayaan," atau pandangan dunia tertentu (Galliano, 2003:286). Media juga menanamkan kesadaran dan mitos tertentu tentang dunia dan kehidupan. Media dengan demikian bisa jadi saluran

mitos dan sekaligus sarana pengukuhan mitos tertentu tentang gender, wanita dan pria.

Kaum feminis telah mengevakuasi kaum wanita dan memperhatikan perlunya suatu yang sebelumnya dianggap tank berharga. Mereka mencoba mengerti bagaimana kaum wanita membaca dan memahami berbagai teks budaya pop, juga mencari titik perlawanan kaum wanita terhadap makna-makna yang dominan (Rokow, 1991).

Media juga membentuk pandangan mengenai apa yang normal dan benar dalam hubungan antara wanita dan pria. Secara historis, media telah merepresentasikan baik wanita maupun pria dalam cara yang sangat bersifat stereotipe. Wood menyimpulkan (2003), tiga akibat dari representasi media tentang gender:

1. Pertama, media memupuk ideal-ideal gender yang tak realistis tentang wanita dan pria;
2. Kedua, media mendorong kita untuk mempatologisasikan fungsi dan tubuh manusia yang normal;
3. Ketiga, media menormalisasikan kekerasan terhadap wanita

Akibatnya adalah selama media mendefinisikan maskulinitas dan feminitas dengan cara-cara demikian, ia membatasi kita kemungkinan kita sebagai manusia.

Persoalan yang paling mendasar dengan “wanita” dan “media” yang pada dirinya “mitos” dan “kuasa” tidak hanya dilestariakan oleh “ideologi” tertentu, tetapi pada saat yang sama ia juga membentuk dan dibentuk oleh ideologi yang melestarikan ketimpangan gender dalam ruang publik. Dalam perkembangannya pandangan dominan tentang gender itu sendiri telah menjadi sebuah ideologi yang terus dikonstruksi di dalam sistem kekuasaan yang patriarkis, yang antara lain telah memanfaatkan medium ruang publik, ruang privat, bahkan hingga ruang batin mereka.

Perspektif Gender dan Studi Wanita

Gender adalah konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antar seks. Konsep ini menunjuk pada hubungan sosial antara perempuan/wanita dan laki-laki/pria. Gender adalah rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial – budaya dan lainnya. Konsep gender sebenarnya muncul pada tahun 1980-an sebagai model feminis dominan. Konseptualisasi gender menyoroti proses konstruksi sosial mengenai kepriaan dan kewanitaan sebagai kategori-kategori berlawanan dengan nilai-nilai sosial yang timpang. Sadarkah bahwa anak laki-laki dan perempuan semenjak lahir sudah diasuh untuk “menjadi” pria dan wanita secara sosial dan mereka senantiasa didorong untuk menyesuaikan diri dengan gagasan tentang sifat pria dan wanita melalui imbalan dan hukuman jika mereka tidak menyesuaikan diri

dengan apa yang dianggap pantas atau "sifat khusus" bagi jenis kelamin mereka.

Pada bab dua buku ini menyoroti permasalahan yang berbeda yakni terkait dengan budaya anak muda dalam kaitan budaya populer. Seperti misalnya musik, bagi kalangan muda musik sudah identik dengan gaya keseharian anak muda masa kini. Fenomena musik ini akan dibahas secara tuntas dalam bab ini. Dikatakan bahwa tak ada satu pun ruang kebudayaan yang luput dari cengkeraman gurita kapitalisme, tak terkecuali industri musik anak muda. Apalagi kalau mengingat bahwa musik merupakan aspek sentral dari semua produk budaya pop. Dengan mencermati musik sebagai produk budaya massa akan semakin tampak betapa "leisure" (waktu luang) selalu amat berkaitan dengan "pleasure (pelesir). Apabila waktu luang anak muda berhasil dikolonisasi atau dihegemoni lewat ideologi kebudayaan pop dengan kemasan yang menarik maka tidak hanya menguntungkan kapitalis tetapi juga impian, selera dan imajinasi pun bisa didikte dan gahkan secara politik mereka bisa diaplikasikan. Karena, signifikansi ideologi kebudayaan massa itu justru ditentukan dalam proses konsumsi itu sendiri. Selain musik, juga dibicarakan mengenai telenovela yang mempengaruhi gaya hidup anak muda. Budaya populer selamanya akan merefleksikan impian-impian massa. Selain Televisi dan bacaan remaja banyak melukiskan pergeseran yang mendasar dalam memandang romantika percintaan dan pergaulan remaja. Majalah remaja dan terutama novel-novel yang dikategorikan picisan terus menyedot libido anak muda perkotaan dengan melakukan politik vulgarisme informasi seks terhadap anak remaja. Novel atau bacaan seperti ini memang tdiak berdiri sendiri. Tetapi berjalan beriringan dan saling mengait dengan adanya produk-produk industri budaya pengisi waktu senggang.

Pembahasan dalam Bab tiga lebih menekankan pada media dalam kaitan budaya pop. Gejala tumbuhnya pusat-pusat penyemaian dan pemkaran gaya hidup mulai marak sejak 1990-an. Persoalan gaya hidup menjadi sangat kompleks. Gaya hidup kini bukan lagi monopoli suatu kelas, tetapi sudah litas-kelas. Gaya hidup yang ditawarkan lweat iklan misalnya menjadi lebih beraneka ragam dan cenderung mengambang bebas, sehingga ia tidak lagi menjadi miliki eksklusif kelas tertentu dalam masyarakat. Ia menjadi citra netral yang mudah ditiru, dijiplak, dipakai sesuka hati oleh setiap orang. Seperti apa yang dikatakan chaney bahwa gaya hidup adalah persoalan yang kompleks dan menuntut penjelasan dari berbagai disiplin akadenisi mulai dari sosiologi, antropologi, semiotika, hereneutika. studi komunikasi dan studi budaya (*cultural studies*). Dalam era sekarang ini gaya hidup menjadi sebuah keharusan dan penampilan menjadi hal yang sangat penting. Dalam gaya hidup penampilan diri itu justru mengalami estetisisasi, dan bahkan tubuh pun justru menalami estetisisasi tubuh. Ketika gaya menjadi segala-galanya dan segala-galanya adalah gaya, maka perburuan penampilan dan citra diri juga akan masuk dalam permainan konsumsi. Tak heran industri jasa yang memberikan

layanan untuk mempercantik penampilan (wajah, kulit, tubuh, rambut) telah dan akan terus tumbuh menjadi big business. Kini urusan bersolek tidak lagi melulu milik wanita, tetapi kaum pria pun sudah merasa perlu tampilan dandy. Perubahan sensibilitas kaum pria dalam memandang penampilan dan citra diri agaknya telah dilirik oleh industri kosmetika dan bisnis kecantikan di tanah air. Hal ini sangat berkaitan sekali karena pengaruh iklan yang menawarkan berbagai produk kecantikan. Iklan menjadi sebuah industri yang menjamur dalam pemasaran untuk mendongkrak penjualan produk. Iklan sangat berdampak terhadap pemirsa halayak jelas unsur repetesi, trik dan memanipulasi dalam periklanan tak bisa diabaikan dalam perembesan gaya hidup terutama dikalangan kaum muda. Tidak hanya kecantikan dan penampilan terpengaruh oleh gaya, namun juga aktivitas beragamapun telah terpengaruh oleh gaya hidup. Hal ini banyak telah terjadi pergeseran dari sakralisasi menjadi profanisasi. Masyarakat mengalami degradasi moral dan nilai-nilai agama mulai memudar yang lebih diserap adalah gaya hidup konsumerisme. Akibatnya ideologi untuk meningkatkan prestise dan gaya hidup lebih diutamakan. Berbagai cara akan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan nilai agama yang dianut. Seperti fenomena “korupsi keberagamaan” saat ini tengah mentransformasikan panggung kehidupan yang di dalamnya kontestasi nilai dan simbol keberagamaan dimanifestasikan dan diaktualisasikan dalam ranah publiklah kesadaran keberagamaan masyarakat modern menemukan lokusnya lewat simbol-simbol. Diungkapkan dalam buku ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penganut tergiring ke dalam semacam ketidaksadaran masa adalah praktik keberagamaannya. Pertama, korupsi spirirualitas yang diakibatkan oleh kuatnya politisasi dan ideologisasi agama. Korupsi ini telah berdampak luar biasa berupa penghancuran diri manusia luar. Dokrin, dogma dan teks-teks agama dipolitisasi dan diideologisasi untuk menciptakan garis batas yang tegas antara “kita” dan “mereka”. Para penganut agama sengaja menciptakan benteng-benteng pertahanan psikologis dengan memelihara simbol-simbol dan ritus-ritus tertentu yang diklaim untuk memelihara autentisitas dan identitas keyakinannya dari kepercayaan “yang lain”. Faktor yang kedua, korupsi spiritualitas disebabkan oleh kokesialisasi pengalaman dan praktik religius. Ketika nilai-nilai dan simbol-simbol agama dikomersialisasikan, penghancuran diri manusia tidak hanya berlangsung keluar yang melahirkan korban-korban tetapi jug ke dalam, yakni ke struktur kesadaran penganutnya dan juga ke watak keberagaman itu sendiri.

Pergeseran tatanan simbolik dalam praktik keberagamaan yang disebabkan oleh proses ke momersialisasi wilayah keberagamaam. Hal ini dapat dilihat betapa sadar atau tidak, ternyata agama selama ini hanya ditempatkan dibagian pinggiran dalam drama kehidupan masyarakat dan nilai bangsa.

Selanjutnya dalam bagian keempat buku ini menfokuskan pada isu-isu yang terkait dengan politik dan identitas. Bagaimana ranah politik sangat dekat dengan politik

pencitraan yang tentu saja ada dalam ranah budaya pop. Dalam lanskap politik Indonesia era reformasi, pseudo-events itu dirancang di balik layar media atau dibelakang panggung kampanye yang melibatkan konsultan politik (praktis iklan dan public relations) yang dimaksudkan untuk menarik perhatian publik. Ini dicapai dengan penerapan unsur pertunjukan yang membuat peristiwa tersebut menarik. Politik sebagai bisnis pertunjukan bersandar sepenuhnya pada budaya visual. Semua karya visual bisa dibaca sebagai teks yang menawarkan berbagai rentang ruang penafsiran. Publik tidak terlibat dalam pembentukan citra itu. Dalam bab empat ini penulis ingin memaparkan bagaimana proses politik di level simbolik dengan melihat berbagai unsur-unsur politik komunikasi yang sedang bermain dipanggung politik oleh para juru kampanye atau partisipan parpol pada Pemilu 2004. Kemudian mencoba mengkaitkan pertarungan politik level simbolik itu dengan fenomena sistem pemilu dan sistem kepartaian yang masih terlibat labil memasuki Pemilu 2004.

Pada bagian akhir tulisan ini yakni bagian kelima sebagai penutup bab orientas pembahasan terkait dengan budaya pendidikan dan media. Dalam ranah media informasi belakangan ini berita mengenai pendidikan selalu muncul sebagai agenda yang penting dirutin dikonsumsi. Pers atau media massa dalam arti sempit, khususnya media cetak bahkan menyediakan kolom atau rubrik khusus tentang "pendidikan" untuk mengcover atau meliput seluk beluk persoalan dengan dunia pendidikan ini. Itu berarti berita mengenai pendidikan dengan segala isinya merupakan isu yang dianggap krusial menurut agenda pengelolaan media. Dengan demikian, media selalu mengagendakan dalam pemberitaannya segala persoalan yang langsung atau pun tak langsung, akan menyentuh pondasi pendidikan.

Komersialisasi dalam aspek pendidikan kian menguat. Hal ini tidak bisa terhindarkan karena masuknya modal ke dalam ranah pendidikan mengintervensi dan menghegemoni untuk kepentingan segelintir orang. Apa lagi pers telah juga menjadi agen-agen kapital dalam aspek pendidikan. bisnis pers di tanah air misalnya banyak yang telah kehilangan arah dan idelisme. Hal ini karena kuatnya cengkaman modal yang hanya berorientasi pada keuntungan sehingga pendidikan dalam media hanya sebagai komoditi belaka. Sebagai refleksi menanggapi persoalan dalam komersialisasi pendidikan lima tahun terakhir di tanah air dapat disimak sebagai berikut. 1) berita mengenai perkelahian mahasiswa yang kian marak terjadi di beberapa universitas. Dulu hanya mengenal tawuran pelajar dan sekarang terjadi tawuran mahasiswa yang nota binenya adalah generasi intelektual muda. Selain itu pemberitaan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat juga sering terjadi. Hal ini sungguh ironi. Mereka semua adalah intelektual dan dewan yang terhormat yang harus memberi panutan terhadap masyarakat. Namun apa yang terjadi, ketika peristiwa itu disorot oleh media televisi yang dipancarkan luas ke ruang privasi dan ruang keluarga ditonton oleh anak-anak maupun halayak pemirsa di tanah air, tidak

kah ini akan membawa preseden buruk terhadap etika moral bangsa. Itulah beberapa persoalan yang menjadi refleksi dalam buku ini, yang sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki sehingga persoalan pendidikan di tanah air dapat lebih maju. Komersialisme pendidikan yang selama ini menjadi momok perlu mendapatkan perhatian dan kontrol agar arah dari pendidikan nasional yang dicita-citakan dapat menjadi corong pembangunan di masa yang akan datang.

Demikianlah isi dari buku ini, banyak sekali ide dan pemaparan yang terbangun dari berbagai mozaik isu dan saling terkait menjadi sebuah isu sentral yang tersaji secara integral, komprehensif dan holistik. Buku ini perlu dibaca sebagai perbandingan terhadap buku-buku yang lain khususnya yang terkait dengan persoalan budaya populer dan permasalahan media terutama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana Putra, I Made. 2002. "Budaya Lokal dalam Kontek Global". Jurnal Ilmu-ilmu Budaya: Epidemi Budaya Global. No. 3 Tahun III-Januari 2002. Yayasan Guna Widya, Fakultas Sastra UNUD.
- Barker, Chris., (2000). *Cultural Studise Teori dan Praktek*. Penerbit: Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Fiske, John. 2007. *Cultural and communication Studies: Sebuah pengantar paling komprehensif*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2007. *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Lull, James. 1998. *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatana Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Storey, John., (2003). *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Penerbit: Qalam, Yogyakarta.
- Srorey, John., (2007). *Pengantar Komprehensif Teori dan Metod Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Penerbit: Jalasutra, Yogyakarta.